

CARACTERIZAÇÃO DE QUEIJO AZUL COM APLICAÇÃO DE QUITOSANA

ARTIGO ORIGINAL

VALENÇA, Luciana Martins¹, SOARES, Luciana Felizardo Pereira², ROCHA, Laura Leandro da³, CAHÚ, Thiago Barbosa⁴, MACIEL, Maria Inês Sucupira⁵, SOARES, Anísio Francisco⁶, BARBOSA, Neila Mello dos Santos Cortez⁷, MEDEIROS, Elizabeth Sampaio de⁸

VALENÇA, Luciana Martins *et al.* **Caracterização de queijo azul com aplicação de quitosana.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 09, Ed. 09, Vol. 02, pp. 65-85. Setembro de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/nutricao/queijo-azul>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/nutricao/queijo-azul

RESUMO

Objetivou realizar a caracterização do queijo azul com aplicação de quitosana. Para isto foram produzidos seis queijos azuis, sendo três controles (sem quitosana) e três tratamentos com quitosana. Foi realizada análise sensorial com 90 dias de maturação, análises microbiológicas e físico-químicas dos queijos azuis produzidos no tempo 0 de produção e com 60, 90 e 120 dias de maturação. Na análise sensorial houve diferença entre os queijos sem e com quitosana no sabor salgado, sendo o queijo com quitosana mais bem avaliado, apresentando pontuação de 6,40, na escala hedônica de 1 a 9 pontos, contra 5,85 pontos do queijo sem quitosana. Nas análises microbiológicas, os queijos azuis com quitosana não apresentaram crescimento de microrganismo patogênico. Não houve diferença entre os tratamentos para análise de gordura no extrato seco, com valores médios de 55,24 e 55,20 % para os queijos sem e com quitosana, respectivamente. O teor médio de umidade foi de 51,75 e 49,26 % para queijos sem e com quitosana, nesta ordem, apresentando diferença entre os tratamentos. A presença da quitosana favoreceu o sabor salgado do queijo azul e colaborou com a qualidade microbiológica deste produto sem comprometer a atividade do *Penicillium roqueforti*.

Palavras-chave: Antimicrobiano, Grau de desacetilação, Maturação, *Penicillium roqueforti*.

1. INTRODUÇÃO

Os queijos azuis podem ser fabricados com leite bovino, ovino, caprino ou a misturas destes, são queijos com sabor e odor forte e textura macia, apreciados em várias combinações culinárias (Brasil, 2007).

Os queijos azuis são maturados pela ação do *Penicillium roqueforti*, fungo mesófilo, halo tolerante, aeróbico, que se desenvolve em baixas concentrações de oxigênio e altos teores de CO₂, com bom desenvolvimento em meio ácido, com hifas verde-azuladas, fortemente proteolítico (Faria, 2023) e lipolítico ocasionando a hidrólise das proteínas e dos lipídeos em moléculas menores, tais como: aminoácidos, ácidos graxos de cadeia curta e metil cetonas responsáveis pelo sabor, odor e textura peculiares desses queijos (Diezhandino *et al.*, 2023). Além do *P. roqueforti*, as bactérias lácticas participam deste processo, podendo também ter a participação de bolores e de leveduras.

A proteólise contribui para alterações na textura da matriz proteica dos queijos azuis, ocasionando diminuição da atividade de água e elevação do pH, facilitando a liberação de compostos de sabor no momento da mastigação (Moreira *et al.*, 2018). A proteólise é expressa pela elevação dos índices de extensão e profundidade de maturação ao longo do tempo (Narimatsu *et al.*, 2003).

O tempo de maturação influencia diretamente nos atributos destes queijos, definindo assim o seu consumo (Ferroukhi *et al.*, 2022), uma vez que queijos com pouco tempo de maturação, 15 a 30 dias, são amargos devido a presença de peptídeos de cadeia curta e queijos com maturação entre 45 e 90 dias, possuem as características organolépticas esperadas, por outro lado queijos maturados com mais de 120 dias podem apresentar sabor amoniacal (Furtado, 2013).

O queijo azul é um alimento rico em nutrientes, sendo por isto vulnerável a contaminação por bolores, leveduras e bactérias, principalmente na sua superfície. A elevação de pH que ocorre durante a maturação favorece o crescimento das bactérias *Brevibacterium linens* que são halo tolerantes e deixa a superfície do queijo avermelhada e viscosa (Furtado, 2003).

A contaminação por fungos *Aspergillus*, *Mucor*, *Geotrichum penicillatum*, *Micrococcus* e leveduras do gênero *Candida* e outras espécies de *Penicillium*, também pode ocorrer (Hymery *et al.*, 2014). Ainda que a maioria dos microrganismos contaminantes de queijos azuis não sejam patógenos, podem comprometer a aparência, o sabor e a textura, já o fungo do gênero *Aspergillus flavus* produz aflatoxina B1, que é prejudicial à saúde dos consumidores (Chen *et al.*, 2010).

Neste contexto, com intuito de proteger estes queijos de possíveis contaminantes é realizado aspersão de natamicina na superfície, no entanto, por ser tratar de um antifúngico não tem ação contra bactérias (Laurindo *et al.*, 2019) e seu uso segundo a legislação é limitado (Brasil, 1996). Desta forma, a busca por antimicrobianos naturais efetivos contra fungos e bactérias se faz necessária.

A quitosana atende a estes requisitos e agrega valor nutricional aos alimentos, além de trazer outros efeitos benéficos a saúde do consumidor, porquanto, é uma fibra dietética com ação antimicrobiana, antitumoral, anti-inflamatória e antioxidante (Junceda-Mena; Garcia-Junceda; Revuelta, 2023; Lima *et al.*, 2023).

A quitosana é um biopolímero, biocompatível, biodegradável obtido da quitina extraída do exoesqueleto de crustáceos e fungos (Ruocco *et al.*, 2016; Sayari *et al.*, 2016), tal extração é benéfica ao meio ambiente visto que cerca de 50 % dos crustáceos, utilizados nas mais diversas preparações alimentícias, são descartados como resíduo (Shahidi e Synowiecki, 1991) rico em quitina e astaxantina (Ravi Kumar, 2000), que precisam ser destinados corretamente para evitar poluição ambiental e desperdício desta matéria-prima.

Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar as características sensoriais, microbiológicas e físico-químicas do queijo azul com aplicação de quitosana.

2. MÉTODOS

2.1 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA

Para obter-se a quitosana, foram adquiridos camarões no comércio local, os quais foram levados ao Laboratório de Enzimologia/Departamento de Bioquímica da

Universidade Federal de Pernambuco (LABENZ/UFPE), onde suas cabeças foram trituradas com água destilada. As etapas de obtenção da quitosana estão descritas na Figura 1:

Figura 1 – Fluxograma de obtenção da quitosana

Fonte: autores (2024).

Para caracterização da quitosana foi realizada análise do Grau de Desacetilação (GD), utilizando espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). O Grau de Desacetilação (GD) foi calculado a partir do espectro de infravermelho, de acordo com a Equação 1 (Brugnerotto *et al.*, 2001):

$$GD (\%) = 100 - ((A_{1320} / A_{1420} - 0,3822) / 0,03133) \quad (1)$$

A solução de quitosana foi preparada dissolvendo 1,5 g da quitosana produzida em 100 mL de solução de ácido láctico a 1 % v/v, utilizando agitador magnético, em temperatura ambiente, até completa solubilização. A solução foi esterilizada em luz UV antes de ser utilizada como ingrediente na massa do queijo azul.

2.2 PRODUÇÃO E MATURAÇÃO DO QUEIJO AZUL

O processamento do leite para fabricação do queijo azul seguiu as recomendações do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Azul – Instrução Normativa 45/2007 (IN 45/2007) do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e foi realizado no Laboratório de Qualidade do Leite do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (LabLeite/UFRPE).

Foram produzidas com 90 L de leite pasteurizado Tipo A integral seis peças de queijo azul com cerca de 2 kg cada; três peças sem adição de quitosana, queijo controle (QC), e três peças com adição de solução de quitosana na massa (QQ). A metodologia utilizada foi a de Furtado (2013) com adaptações. As etapas da produção e maturação do queijo azul estão descritas na Figura 2:

Figura 2 – Fluxograma da produção e maturação do queijo azul

Fonte: autores (2024).

2.3 ENSAIOS

Os queijos sem e com quitosana foram avaliados por meio de análises sensoriais, microbiológicas e físico-químicas. Os resultados analíticos foram comparados com os parâmetros estabelecidos pela Portaria 146/1996 e IN 45/2007 do MAPA e IN 161/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

As avaliações foram realizadas no tempo zero (logo após a produção) e durante a maturação, nos seguintes tempos: 60, 90 e 120 dias, para isto, em cada tempo, foram coletadas, de cada peça, 2 fatias, onde 1 fatia foi para as análises microbiológicas, e 1 fatia foi para as análises físico-químicas. As fatias foram trituradas, assepticamente, antes das análises. Para análise sensorial foram utilizadas as 4 fatias restantes de cada peça, perfazendo um total de 12 fatias do queijo sem quitosana e 12 fatias do queijo com quitosana.

2.3.1 AVALIAÇÃO SENSORIAL

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRPE (Parecer: 5.862.856). A avaliação sensorial ocorreu com 90 dias de maturação, após os queijos estarem microbiologicamente aptos para o consumo, para isto, foi realizado teste de aceitação, intenção de compra e aplicação da escala do ideal. Participaram da avaliação sensorial 101 julgadores não treinados, maiores de 18 anos, com autonomia plena, sem distinção de gênero.

Para o teste de aceitação, os avaliadores foram orientados a dar notas de 1 a 9 para os aspectos de aparência, cor, aroma, textura, sabor, sabor salgado e aceitação global, sendo 1 a nota equivalente a “desgostei extremamente” e 9 a nota equivalente a “gostei extremamente” (Nora, 2021). Relativo à intenção de compra, os avaliadores deram notas de 1 a 5, onde 1 corresponde à opção “certamente não compraria” e 5 corresponde à opção “certamente compraria” (Alamar, 2019). Para avaliação da escala do ideal, os provadores deram pontuação de 1 a 5, onde 1 representa muito fraco e 5 muito forte em relação ao atributo sabor (Nora, 2021).

2.3.2 CONTROLE MICROBIOLÓGICO

Para avaliação da qualidade microbiológica dos queijos produzidos e verificação do crescimento do *P. roqueforti*, foram realizadas seguintes análises, conforme metodologia descrita pela IN 62/2003 do MAPA: Contagem Padrão em Placas (CPP), *Salmonella* spp., estafilococos coagulase positiva, *Escherichia coli* (*E. coli*), *Listeria*, bolores e leveduras.

2.3.3 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

As análises físico-químicas do queijo foram realizadas em triplicata, conforme metodologia descrita pela AOAC (1997, 2016) e estão listadas na Tabela 1:

Tabela 1: Análises físico-químicas realizadas nos produtos

Amostras	Análises
Queijo azul sem e com quitosana	pH Acidez Umidade Atividade de água (a_w) Sólidos totais (ST) Cinzas Gordura no Extrato Seco (GES) Calorias Oxidação lipídica Carboidrato Sódio Potássio Cloreto de sódio (Sal) Nitrogênio total (Nitrogênio) Proteína Nitrogênio solúvel a pH 4,6 ($NS_{pH\ 4,6}$) Nitrogênio solúvel a TCA 12 % ($NS_{TCA\ 12\ \%}$) Índice de Extensão de Maturação (IEM) Índice de Profundidade de Maturação (IPM)

Fonte: autores (2024).

2.3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com medida repetida no tempo, segundo o modelo:

$$Y_{ij} = \mu + T_i + t_j + (T*t)_{ij} + e_{ij},$$

Onde:

Y_{ij} = variável dependente; μ = efeito geral da média; T_i = efeito do tratamento i , sendo $i = 1$ e 2 ; t_j = efeito do tempo j , sendo $j = 0, 60, 90$ e 120 dias; $(T*t)_{ij}$ = efeito da interação entre o tratamento i e o tempo j ; e_{ij} = com erro aleatório associado ao tratamento i e ao tempo j .

Foi realizada a análise dos parâmetros físico-químicos do queijo utilizando o procedimento mixed do programa estatístico Statistical Analysis System 9.4 e as médias comparadas pelo teste de Tukey utilizando nível de 5 % de probabilidade para o erro tipo I.

Para a avaliação sensorial foi adotado o seguinte modelo:

$$Y_{ij} = \mu + T_i + e_{ij},$$

Em que Y_{ij} = valor observado da variável dependente, μ = média geral; T_i = efeito do tratamento i ($i = 1$ e 2), e_{ij} = erro experimental.

Como os dados da avaliação sensorial não atenderam aos pressupostos da análise de variância (normalidade e homoscedasticidade), foi utilizado teste não paramétrico de Friedman ao nível de 5 % de significância.

O índice de aceitabilidade (IA) do QC e QQ foi calculado, a partir da Equação 2 (Dutcosky, 2019):

$$IA (\%) = A \times 100 / B \quad (2)$$

Onde:

A = nota média obtida para o produto no teste de aceitação; e B = nota máxima dada ao produto, índices iguais ou maiores de 70 % indicam boa aceitabilidade do produto.

3. RESULTADOS

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA QUITOSANA

A quitosana produzida apresentou GD de aproximadamente 79,52 % (Tabela 2). O GD da quitosana informa sobre a quantidade de grupos amino que estão livres na cadeia polimérica, mostrando a distinção entre a quitina e a quitosana, além de interferir nas suas propriedades físicas, químicas e biológicas uma vez que reflete em suas características, tais como: solubilidade, viscosidade, biodegradação, imunológicas, atividade antimicrobiana, entre outras (Abreu *et al.*, 2013; Tan *et al.*, 1998).

A Quitosana comercial possui, geralmente, GD variando de 70 a 95 %, entretanto, o produto da desacetilação da quitina é considerado quitosana quando o GD for igual ou maior que 40 % (Canella e Garcia, 2001; Santos, Cirilo e Nunes, 2011). Uma quitosana com GD maior que 70 % é solúvel em soluções aquosas ácidas, agindo como um polieletrólito catiônico, podendo ser utilizada em diversas aplicações (Abreu *et al.*, 2013; Santos, Cirilo e Nunes, 2011).

Tabela 2. Análise da transmitância para determinação do GD da quitosana produzida

Comprimento de onda	% Transmitância - %T	Log(%T)	Absorbância = $2 - \log(\%T)$
1315,452512	93,289517	1,969832845	0,030167155
1317,381328	93,173985	1,96929467	0,03070533
1319,310144	93,057469	1,968751236	0,031248764
1321,23896	92,967024	1,968328929	0,031671071
1323,167776	92,933231	1,968171036	0,031828964
1394,533968	93,804903	1,972225539	0,027774461
1396,462784	94,034696	1,973288125	0,026711875
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
1415,750944	93,33469	1,970043089	0,029956911
1417,67976	93,251772	1,969657093	0,030342907
1419,608576	93,152527	1,969194641	0,030805359
1421,537392	93,184806	1,969345105	0,030654895
1423,466208	93,285116	1,969812356	0,030187644
GD			
A_{1320}/A_{1420} 1,023748372			GD% = $100 - [(A_{1320}/A_{1420} - 0,3822) / 0,03133] = 79,52287353$

Fonte: autores (2024).

3.2 AVALIAÇÃO SENSORIAL

No teste de aceitação, os tratamentos diferiram ($p < 0,05$) apenas no atributo sabor salgado, com o QQ apresentando maior aceitação, com pontuação média de 6,40, quando comparado com QC, com pontuação média de 5,85. No referido teste, todos os atributos (escala hedônica que varia de 1 a 9 pontos) avaliados em QC e QQ, com exceção do sabor salgado do QC, tiveram pontuação média superior a 6 e, conseqüentemente, foi obtido um índice de aceitabilidade superior a 70 % indicando que QC e QQ foram bem aceitos pelos avaliadores.

No quesito intenção de compra (escala hedônica que varia de 1 a 5) as pontuações do QC e QQ foram próximas a 4, representando a opção “possivelmente compraria”. Na avaliação do sabor ideal (escala hedônica que varia de 1 a 5) as pontuações do QC e do QQ também foram próximas a 4 (Tabela 3), representando a opção “sabor forte”, que é o sabor esperado para os queijos azuis.

Tabela 3. Pontuação médias das avaliações sensoriais: teste de aceitação, intenção de compra e escala do ideal do queijo azul sem quitosana (QC) e com adição de quitosana (QQ)

Item	Tratamento		Friedman test ³	P-valor ⁴
	QC	QQ		
Cor ¹	7,58 ^a	7,46 ^a	0,0769	0,7815
Aroma ¹	7,23 ^a	7,17 ^a	0,9143	0,339
Sabor ¹	7,04 ^a	6,71 ^a	0,8205	0,365
Textura ¹	7,46 ^a	7,41 ^a	0,2667	0,6056
Sabor salgado ¹	5,85 ^a	6,40 ^b	4,8133	0,0282
Aceitação global ¹	7,10 ^a	6,99 ^a	0,0588	0,8084
Intenção de compra ²	3,74 ^a	3,59 ^a	1,2462	0,2643
Escala do Ideal ²	3,99 ^a	3,97 ^a	0,0145	0,9042

¹Escala hedônica de 9 pontos; ²Escala hedônica de 5 pontos; ³Teste não paramétrico de Friedman (Friedman test); ⁴Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre os tratamentos ao nível de 5 % de significância segundo o teste de Friedman.

Fonte: autores, 2024.

3.3 CONTROLE MICROBIOLÓGICO

As amostras não apresentaram as bactérias patogênicas pesquisadas em todos os tempos de maturação, exceto a amostra QC3 (Tabela 4) que apresentou crescimento de *E. coli* acima do limite estabelecido pela IN 161/2022 com 120 dias de maturação, sugerindo que a quitosana presente nas amostras QQ's pode ter inibido o crescimento da *E. coli* atestando assim sua ação antibacteriana. Por outro lado, o *P. roqueforti* permaneceu ativo durante toda maturação dos queijos com e sem quitosana indicando que a quitosana não inibiu o crescimento desse fungo.

Tabela 4. Resultados do controle microbiológico dos queijos produzidos

Amostra	Tempo de maturação	Análise microbiológica					
		<i>E. coli</i> (UFC/g)	Estafilococos coagulase positiva (UFC/g)	Bolores e leveduras (UFC/g)	CPP (UFC/g)	<i>Salmonella spp. /25g</i>	<i>Listeria spp. /25g</i>
QC1	0	< 1,0x10	< 1,0x10	1,6x10 ³	2,5x10 ⁷	Ausência	Ausência
	60	< 1,0x10	< 1,0x10	9,4x10 ²	8,2x10 ⁷	Ausência	Ausência
	90	< 1,0x10	< 1,0x10	1,4x10 ³	2,2x10 ⁹	Ausência	Ausência
	120	< 1,0x10	< 1,0x10	2,6x10 ³	2,7x10 ¹⁰	Ausência	Ausência
QC2	0	< 1,0x10	< 1,0x10	8,0x10	3,1x10 ⁷	Ausência	Ausência
	60	< 1,0x10	< 1,0x10	1,0x10 ³	8,9x10 ⁷	Ausência	Ausência
	90	< 1,0x10	< 1,0x10	1,2x10 ³	4,3x10 ⁸	Ausência	Ausência
	120	< 1,0x10	< 1,0x10	2,7x10 ³	5,0x10 ⁹	Ausência	Ausência
QC3	0	< 1,0x10	< 1,0x10	1,2x10 ²	3,3x10 ⁷	Ausência	Ausência
	60	< 1,0x10	< 1,0x10	8,2x10 ²	1,3x10 ⁸	Ausência	Ausência
	90	< 1,0x10	< 1,0x10	1,5x10 ³	2,9x10 ⁹	Ausência	Ausência
	120	2,7x10 ³	< 1,0x10	1,8x10 ³	2,7x10 ¹¹	Ausência	Ausência
QQ1	0	< 1,0x10	< 1,0x10	1,2x10 ²	2,1x10 ⁷	Ausência	Ausência
	60	< 1,0x10	< 1,0x10	1,4x10 ³	2,1x10 ⁸	Ausência	Ausência
	90	< 1,0x10	< 1,0x10	1,6x10 ³	1,2x10 ⁹	Ausência	Ausência
	120	< 1,0x10	< 1,0x10	1,9x10 ³	4,2x10 ⁹	Ausência	Ausência
QQ2	0	< 1,0x10	< 1,0x10	1,0x10	1,5x10 ⁷	Ausência	Ausência
	60	< 1,0x10	< 1,0x10	1,1x10 ³	2,2x10 ⁸	Ausência	Ausência
	90	< 1,0x10	< 1,0x10	1,8x10 ³	4,8x10 ⁹	Ausência	Ausência
	120	< 1,0x10	< 1,0x10	3,2x10 ³	3,9x10 ¹¹	Ausência	Ausência
QQ3	0	< 1,0x10	< 1,0x10	< 1,0x10	1,7x10 ⁷	Ausência	Ausência
	60	< 1,0x10	< 1,0x10	1,6x10 ³	9,6x10 ⁷	Ausência	Ausência
	90	< 1,0x10	< 1,0x10	1,2x10 ³	7,7x10 ⁹	Ausência	Ausência
	120	< 1,0x10	< 1,0x10	5,2x10 ³	1,0x10 ¹⁰	Ausência	Ausência

Fonte: autores (2024).

3.4 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

O teor de umidade e de gordura das amostras QC e QQ atenderam aos padrões estabelecidos para queijo azul pela IN 45/2007 durante toda maturação, exceto pelas amostras do tempo zero de produção, que apresentaram umidade superior a 54,9 % em virtude de estarem com soro residual. Não houve diferença ($p > 0,05$; Tabela 5) entre os tratamentos nas análises de pH, acidez e atividade de água.

Os queijos com quitosana apresentaram teores médios de sólidos totais e calórico maiores que os queijos sem quitosana ocasionando diferença ($p < 0,05$; Tabela 5) entre os tratamentos, fato que também ocorreu durante a maturação, mas não houve diferença na interação tratamento x tempo ($p > 0,05$). O teor de cinza apresentou diferença ($p < 0,05$; Tabela 5) na maturação em virtude do aumento das cinzas das amostras com 60 dias de maturação.

Os queijos produzidos não apresentaram oxidação lipídica significativa durante a maturação. Segundo EPAMIG (2019) a oxidação lipídica não acontece de modo relevante em queijos.

O teor de carboidrato apresentou diferença ($p < 0,05$; Tabela 5) durante a maturação, e não ocorreu o decréscimo esperado neste período, podendo indicar que a cultura “starter” utilizada, na produção do QC e QQ, não teve a atividade esperada para consumir o açúcar e produzir ácido lático, ocasionando: retenção de soro na massa, massa compactada e comprometimento do crescimento do *P. roqueforti*.

As concentrações de sódio e sal apresentaram diferença ($p < 0,05$) no decorrer da maturação em virtude do aumento ocorrido, nestas análises, com 60 dias de maturação, no entanto durante todo período o teor de sal esteve dentro dos valores esperados, 2,0 a 3,0 % (Furtado, 2013). O teor de potássio não apresentou diferença ($p > 0,05$) entre os tratamentos.

Os teores médios de nitrogênio e proteína dos queijos com quitosana foram maiores do que os dos queijos sem quitosana apresentando diferença entre os tratamentos e durante a maturação. Os valores de $NS_{pH\ 4,6}$ e IEM foram maiores com 60 dias de maturação apresentando diferença ($p < 0,05$; Tabela 5) neste período e na interação

tratamento x tempo. Os valores de $NS_{TCA\ 12\ \%}$ e IPM aumentaram ao longo da maturação apresentando diferença ($p < 0,05$).

A proteólise primária é a degradação da proteína em peptídeos de alta massa molecular, sendo estimada pelo IEM, em que se determina a razão entre o nitrogênio solúvel em pH 4,6 e o nitrogênio total da amostra (Corsato *et al.*, 2021; Wolfschoon-Pombo e Lima, 1989). A proteólise secundária é a degradação dos peptídeos de alta massa molecular em peptídeos de baixa massa molecular, sendo medida pelo IPM, em que se determina a razão entre o nitrogênio solúvel em ácido Tricloroacético (TCA) 12 % e o nitrogênio total da amostra (Narimatsu *et al.*, 2003).

Tabela 5 - Evolução dos parâmetros físico-químicos durante a maturação dos queijos azuis produzidos sem e com quitosana

Fonte de variação	Tratamento (TRAT)		EPM	Tempo (T, dias)				EPM	P-valor			
	0	1		0	60	90	120		TRAT	T (linear)	T (quadrático)	TRAT X T
pH	6,08	6,29	0,10	6,72	5,70	6,10	6,22	0,09	0,2216	0,0047	<,0001	0,0011
Acidez (%) ¹	0,85	0,89	0,02	0,13	0,98	1,13	1,22	0,02	0,1966	<,0001	<,0001	0,0141
Umidade (%)	51,75	49,26	0,31	64,67	46,08	45,77	45,52	0,42	0,0049	<,0001	<,0001	0,5319
<i>a_w</i>	0,93	0,93	0,00	0,96	0,91	0,95	0,91	0,00	0,0890	<,0001	0,5597	0,1442
ST (%)	48,25	50,74	0,31	35,33	53,93	54,24	54,48	0,42	0,0049	<,0001	<,0001	0,5317
Cinzas (%)	4,03	4,11	0,09	3,29	4,36	4,28	4,37	0,08	0,5627	<,0001	<,0001	0,6873
GES (%)	55,24	55,20	0,59	51,74	56,05	56,01	57,07	0,66	0,9692	<,0001	0,0174	0,1397
Calorias (kcal/100 g)	310,62	327,24	1,41	219,44	349,37	351,84	355,09	1,84	0,0011	<,0001	<,0001	0,2666
Oxidação lipídica (mg MA/kg)	0,11	0,15	0,01	0,00	0,42	0,02	0,07	0,01	0,0746	0,0064	<,0001	0,1050
Carboidrato (%)	2,26	2,31	0,31	2,42	2,44	1,58	2,7	0,27	0,9114	0,9665	0,0145	0,0610
Sódio (%)	1,85	2,01	0,12	1,31	2,01	2,25	2,14	0,13	0,3889	0,0006	0,0052	0,5655
Potássio (%)	1,43	1,53	0,09	1,07	0,81	1,94	2,10	0,15	0,4850	0,0003	0,1972	0,5552
Sal (%)	2,51	2,46	0,08	2,05	2,69	2,58	2,64	0,07	0,6338	<,0001	<,0001	0,7588
Nitrogênio (%)	2,30	2,48	0,02	1,66	2,58	2,82	2,5	0,04	0,0031	<,0001	<,0001	0,6541
Proteína (%)	14,50	15,62	0,12	10,55	16,45	17,58	15,68	0,27	0,0029	<,0001	<,0001	0,5931
NS _{pH 4,6} (%)	1,60	1,82	0,06	-	1,89	1,71	1,52	0,06	0,0738	0,0007	0,8832	0,0379
NS _{TCA 12%} (%)	1,14	1,32	0,05	-	0,90	1,33	1,46	0,06	0,0542	0,0001	0,0584	0,2808
IEM (%)	63,16	66,73	2,20	-	73,33	60,64	60,87	1,89	0,3153	0,0002	0,0041	0,0018
IPM (%)	45,21	48,39	1,71	-	34,97	46,88	58,55	1,93	0,2576	<,0001	0,9561	0,0560

¹ m/m em ácido láctico; Tratamento 0 - Queijos azuis sem quitosana; Tratamento 1 - Queijos azuis com quitosana.

Fonte: autores (2024).

4. DISCUSSÃO

A presente pesquisa revelou ineditismo por utilizar a quitosana como conservante em queijo azul, avaliando o efeito desse biopolímero nas suas características. Os queijos produzidos (QQ e QC) tiveram a fermentação comprometida em virtude da baixa atividade da cultura láctea utilizada, fato que ocasionou pouca expressividade no crescimento do *P. roqueforti* e retenção do soro na massa após a enformagem, entretanto este fato não alterou as características organolépticas esperadas para os queijos azuis.

Os queijos azuis com quitosana foram aprovados na avaliação sensorial. Resultados similares foram encontrados por Barros *et al.* (2019), que avaliaram a aceitação sensorial do queijo de coalho com quitosana como cobertura e incorporada e obtiveram pontuações equivalentes a conceitos hedônicos entre “gostei ligeiramente” e “gostei muitíssimo”, verificando a melhoria na textura dos produtos com quitosana incorporada.

Nas análises microbiológicas, não houve crescimento dos patógenos pesquisados nos queijos com quitosana indicando que a quitosana foi efetiva na inibição desses microrganismos. Resultados semelhantes aos encontrados foram observados por Altieri *et al.* (2005), testando a eficácia da quitosana como aditivo antimicrobiano natural em queijo mussarela verificaram que a quitosana foi eficaz na inibição do crescimento de microrganismos deteriorantes, como coliformes e *Pseudomonas* spp.

Os queijos com e sem quitosana apresentaram valores de gordura e umidade que os classificaram como queijos gordos de média a alta umidade, característica esperada para queijos azuis. Esta condição perdurou durante a maturação resultando em queijos macios durante os 120 dias de avaliação. Resultados semelhantes de gordura e atividade de água foram encontrados por Diezhandino *et al.* (2015) em sua pesquisa com o queijo azul espanhol Valdeón.

Os valores calóricos dos queijos com quitosana, ainda que superiores aos dos queijos sem quitosana, são menores do que os valores encontrados por Carara e Fontana

(2015) avaliando três marcas de queijo Gorgonzola encontraram valores médios entre 370,98 e 426,72 kcal/100 g.

Avaliando os valores de IEM com IPM percebe-se que durante toda maturação, conforme esperado, o IEM foi maior que o IPM, isto aconteceu porque todo $NS_{TCA} 12\%$ está quantificado no $NS_{pH\ 4,6}$ uma vez que este último inclui, além de peptídeos de massas moleculares médias e altas, peptídeos de baixa massa moleculares e aminoácidos.

O IEM e IPM dos queijos com quitosana foram superiores aos dos queijos sem quitosana indicando que a presença da quitosana não interferiu na proteólise dos referidos produtos, permitindo assim o desenvolvimento de textura, sabor e aroma específicos.

5. CONCLUSÃO

A quitosana contribuiu para um melhor sabor salgado dos queijos azuis sem alterar as características sensoriais desses queijos; além disso, ao que indica, apresentou atividade antibacteriana contra os patógenos pesquisados contribuindo para qualidade microbiológica do produto. Outrossim sua presença nos queijos azuis não comprometeu a atividade do *P. roqueforti*, assim como, não interferiu, significativamente, nos parâmetros físico-químicos esperados para esse produto lácteo.

REFERÊNCIAS

ABREU, F. O. M. S.; CAVALCANTE, L. G.; DOUDEMONT, P. V.; CASTRO, A. M.; NASCIMENTO, A. P.; MATOS, J. E. X. Propriedades e características da quitosana obtida a partir do exoesqueleto de caranguejo-uçá utilizando radiação de micro-ondas. **Polímeros**, [São Paulo], v. 23, n. 5, p. 630-635, nov. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.4322/polimeros.2013.042>.

ALAMAR, P. D. **Análise sensorial**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

ALTIERI, C.; SCROCCO, C.; SINIGAGLIA, M.; NOBILE, M. A. D. Use of chitosan to prolong mozzarella cheese shelf life. **Journal of Dairy Science**, [s. l.], v. 88, n. 8, p. 2683–2688, ago. 2005. DOI: [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(05\)72946-5](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)72946-5).

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. **AOAC, 1997**: Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists. 16 ed. Washington: AOAC, 1997.

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. **AOAC, 2016**: Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists. 20 ed. Rockville: AOAC, 2016.

BARROS, D. M.; MOURA, D. F.; ROCHA, T. A.; SANTOS, A. E. S.; SILVA, M. R. O.; FERREIRA, S. A. O.; FONTE, R. A. B.; MACHADO, E. C. L. Coalho cheese with incorporated chitosan and as a coating: effect on the viability of *Staphylococcus aureus* and sensory acceptance. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, v. 40, n. 6, p. 3477-3492, out. 2019. DOI: <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2019v40n6Supl3p3477>.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 45, de 23 de outubro de 2007. Adotar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Azul, na forma do Anexo à presente Instrução Normativa. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 205, p. 3-4, 24 out. 2007.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003. Oficializar os Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e Água, com seus respectivos capítulos e anexos, em conformidade com o anexo desta Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados no Sistema de Laboratório Animal do Departamento de Defesa Animal. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF, p. 22, 18 set. 2003.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 146, de 07 de março de 1996. Aprovar os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 133, n. 48, p. 22-31, 11 mar. 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. Instrução Normativa nº 161, de 01 de julho de 2022. Estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos, na forma do Anexo à presente Instrução Normativa. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF, n. 126, p. 235-238, 06 jul. 2022.

BRUGNEROTTO, J.; LIZARDI-MENDOZA, J.; GOYCOOLEA, F. M.; ARGÜELLES-MONAL, W.; DESBRIÈRES, J.; RINAUDO, M. An infrared investigation in relation with chitin and chitosan characterization. **Polymer**, [s. l.], v. 42, n. 8, p. 3569-3580, abr. 2001. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0032-3861\(00\)00713-8](https://doi.org/10.1016/S0032-3861(00)00713-8).

CANELLA, K. M. N. C.; GARCIA, R. B. Caracterização de quitosana por cromatografia de permeação em gel - influência do método de preparação e do solvente. **Química Nova**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 13-17, fev. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422001000100004>.

CARARA, L. C.; FONTANA, S. **Valor calórico e determinação de natamicina em queijo tipo gorgonzola**. 2015. 41 f. Projeto do Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2015.

CHEN, L.-S.; MA, Y.; MAUBOIS, J.-L.; CHEN, L.-J.; LIU, Q.-H.; GUO, J.-P. Identification of yeasts from raw milk and selection for some specific antioxidant properties. **International Journal of Dairy Technology**, [s. l.], v. 63, n. 1, p. 47-54, fev. 2010. DOI: <http://doi.org/10.1111/j.1471-0307.2009.00548.x>.

CORSATO, A. C. M.; KOTTWITZ, L. B. M.; SEUCHUCO, C.; PRAMIU, D.; GAMBARO, A. C.; FARIÑA, L. O. Estudo da proteólise de queijos coloniais da serra catarinense durante sua maturação em temperatura ambiente. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, Juiz de Fora, v. 76, n. 1, p. 40-50, jan/mar, 2021. DOI: 10.14295/2238-6416.v76i1.827.

DIEZHANDINO, I.; FERNANDEZ, D.; ABARQUERO, D.; PRIETO, B.; RENES, E.; FRESNO, J. M.; TORNADIJO, M. E. Changes in the concentration and profile of free fatty acids during the ripening of a spanish blue-veined cheese made from raw and pasteurized cow and goat milk. **Dairy**, [Basiléia], v. 4, n. 1, p. 222-234, mar. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/dairy4010016>.

DIEZHANDINO, I.; FERNÁNDEZ, D.; GONZÁLEZ, L.; McSWEENEY, P. L. H.; FRESNO, J. M. Microbiological, physico-chemical and proteolytic changes in a Spanish blue cheese during ripening (Valdeón cheese). **Food Chemistry**, [s. l.], v. 168, n. 1, p. 134-141, fev. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.07.039>.

DUTCOSKY, S. D. **Análise sensorial de alimentos**. 5. ed. rev. Curitiba: PUCPRESS, 2019.

EPAMIG. **Queijo Minas Artesanal - principais problemas de fabricação**: manual técnico de orientação ao produtor. Belo Horizonte: EPAMIG, 2019.

FARIA, W. J. Queijos Azuis: *Penicillium roqueforti*. **Milk Point**, [São Paulo], abr. 2023.

FERROUKHI, I.; BORD, C.; ALVAREZ, S.; FAYOLLE, K.; THEIL, S.; LAVIGNE, R.; CHASSARD, C.; MARDON, J. Functional changes in Bleu d'Auvergne cheese during ripening. **Food Chemistry**, [s. l.], v. 397, n. 15, p. 1-8, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133850>.

FURTADO, M. M. **Queijos Especiais**. 1. ed. São Paulo: Setembro editora, 2013.

FURTADO, M. M. **Queijos Finos Maturados por Fungos**. 1. ed. São Paulo: Milk Bizz, 2003.

HYMERY, N.; VASSEUR, V.; COTON, M.; MOUNIER, J.; JANY, J. L.; BARBIER, G.; COTON, E. Filamentous fungi and mycotoxins in cheese: A review. **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, [Chigago], v. 13, n. 4, p. 437-456, jul. 2014. DOI: <http://doi.org/10.1111/1541-4337.12069>.

JUNCEDA-MENA, I.; GARCIA-JUNCEDA, E.; REVUELTA, J. Review - From the problem to the solution: Chitosan valorization cycle. **Carbohydrate Polymers**, [s. l.], v. 309, p. 1-15, jun. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120674>.

LAURINDO, J.; PRADO, N. V.; MORÉS, S.; TONIAL, I. B. Quantification, migration and decline of natamycin in blue cheeses. **Brazilian Journal of Food Technology**, [Campinas], v. 22, p. 1-8, nov. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-6723.07718>.

LIMA, G. S.; ARAÚJO, A. S.; BERGER, L. R. R.; FAI, A. E. C.; LIMA, M. A. B.; FRANÇA, R.; STAMFORD, T. C. M. Chapter 5 - Chitosan as an antimicrobial agent to increase shelf life of foods. In: SAVVAIDIS, I. N. **Chitosan: Novel Applications in Food Systems**, [s. l.]: Academic Press, 2023, p. 155-191. ISBN 978-0-12-821663-7. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821663-7.00005-3>.

MOREIRA, G. M. M.; COSTA, R. G. B.; TEODORO, V. A. M.; PAULA, J. C. J.; SOBRAL, D.; FERNANDES, C.; GLÓRIA, M. B. A. Effect of ripening time on proteolysis, free amino acids, bioactive amines and texture profile of gorgonzola-type cheese. **LWT - Food Science and Technology**, [s. l.], v. 98, n. 2, p. 583-590, dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.09.026>.

NARIMATSU, A.; DORNELLAS, J. R. F.; SPADOTI, L. M.; PIZAIA, P. D.; ROIG, S. M. Avaliação da proteólise e do derretimento do queijo prato obtido por ultrafiltração. **Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 23, p. 177-182, dez. 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-20612003000400033>.

NORA, F. M. D. **Análise sensorial clássica**: fundamentos e métodos. Canoas: Mérida Publishers, 2021.

RAVI KUMAR, M. N. V. A review of chitin and chitosan applications. **Reactive & Functional Polymers**, [s. l.], v. 46, n. 1, p. 1-27, nov. 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1381-5148\(00\)00038-9](https://doi.org/10.1016/S1381-5148(00)00038-9).

RUOCCO, N.; COSTANTINI, S.; GUARINIELLO, S.; COSTANTINI, M. Polysaccharides from the marine environment with pharmacological, cosmeceutical and nutraceutical potential. **Molecules**, [Basiléia], v. 21, n. 5, p. 1-16', abr. 2016. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules21050551>.

SANTOS, M. C.; CIRILO, A. T. O.; NUNES, M. L. Determinação do grau de desacetilação de quitosana obtida de camarão "Saburica" (*Macrobrachium jelskii*, Miers, 1877). **Scientia Plena**, [s. l.], v. 7, n. 9, p. 1-3, set, 2011.

SAYARI, N.; SILA, A.; ABDELMALEK, B. E.; ABDALLAH, R. B.; ELLOUZ-CHAABOUNI, S. E.; BOUGATEF, A.; BALTI, R. Chitin and chitosan from the Norway lobster by-products: Antimicrobial and anti-proliferative activities. **International Journal of Biological Macromolecules**, [s. l.], v. 87, p. 163-171, jun. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.02.057>.

SHAHIDI, F.; SYNOWIECKI J. Isolation and characterization of nutrients and value-added products from snow crab (*Chionoecetes opilio*) and shrimp (*Pandalus borealis*)

processing discards. **Journal of Agriculture and Food Chemistry**, [s. l.], v. 39, n. 8, p. 1527-1532, ago. 1991. DOI: <https://doi.org/10.1021/jf00008a032>.

TAN, S. C.; KHOR, E.; TAN, T. K.; WONG, S. M. The degree of deacetylation of chitosan: advocating the first derivative UV-spectrophotometry method of determination. **Talanta**, [s. l.], v. 45, n. 4, p. 713-719, fev. 1998. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0039-9140\(97\)00288-9](https://doi.org/10.1016/s0039-9140(97)00288-9).

WOLFSCHOON-POMBO, A. F.; LIMA, A. Extensão e profundidade de proteólise em queijo Minas Frescal. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, [s. l.], v.44, n. 261-266, p. 50-52, 1989.

Material recebido: 23 de abril de 2024.

Material aprovado pelos pares: 28 de agosto de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 12 de setembro de 2024.

¹ Doutora em Biociência Animal. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6019-3022>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8005768060378446>.

² Doutorado em Nutrição de ruminantes. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3504-3783>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4071178363761831>.

³ Doutorado em Zootecnia/Produção animal. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3028-5847>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7226123934022759>.

⁴ Doutorado em Ciências Biológicas, área de concentração Biotecnologia. ORCID: 0000-0002-7853-0613. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2895044159302657>.

⁵ Doutorado em Ciências Biológicas. ORCID: 0000-0002-8910-2833. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/2091651168946523>.

⁶ PhD em Bioquímica e Fisiologia, Mestre em Fisiologia, Biólogo. ORCID: 0000-0003-1493-7964. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9044747136928972>.

⁷ Co-orientadora. Doutorado na área de Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal, na área de Leite e seus derivados. ORCID: 0000-0002-2778-3944. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1731659230186123>.

⁸ Orientadora. Doutora do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. ORCID: 0000-0002-1289-2902. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5998863169551704>.